

MULTIDISCIPLINARY ACADEMIC RESEARCH, INNOVATION AND RESULTS

Proceedings of the XXII International Scientific and Practical Conference

Prague, Czech Republic
June 07 – 10, 2022

MULTIDISCIPLINARY ACADEMIC RESEARCH, INNOVATION AND RESULTS

18.	Щербак О.В., Безуглий М.Д., Юрко П.С., Боровкова В.М., Кибенко Н.Ю. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ ЇСТІВНИХ ГРИБІВ. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ	91
CHEMICAL SCIENCES		
19.	Zolotarenko A., Zolotarenko O., Rudakova E., Schur D., Chymbai M. PRACTICAL HYDROGEN-SORPTION PROPERTIES OF AB ₂ TYPE ALLOYS	94
20.	Zolotarenko O., Rudakova E., Zolotarenko A., Schur D., Chymbai M. RESULTS OF PRACTICAL ELECTROCHEMICAL SYNTHESIS OF NANODISPERSED NICKEL POWDER FOR 3D PRINTING	104
21.	Буркут Б. ЖИТТЄВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ХІМІЇ	114
CULTUROLOGY		
22.	Вирста Д.І., Вашків Л.П. ПРОЄКТ ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ДУМ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЕПІСТОЛЯРІЮ ЛЕСІ УКРАЇНКИ	120
23.	Зайцев О.Д. ТВОРЧИЙ ШЛЯХ УКРАЇНСЬКОГО ДЕКОРАТОРА МАРІЇ ТУШИЦЬКОЇ: ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ	129
24.	Калашнікова О.Л. НОВІ ФОРМАТИ МИСТЕЦТВА: ДОСВІД АУКЦІОНІВ	134
25.	Мелешук А.А. ТРАНСФОРМАЦІЯ АНТРОПОЛОГІЧНИХ ВИМІРІВ КУЛЬТУРИ ЯПОНІЇ ЕПОХИ ЕДО ПІД ВПЛИВОМ ВЧЕННЯ ДЗЕН-БУДДИЗМУ	137
26.	Петрович І.М. СОНЯЧНІ ГОДИННИКИ С. ПІДГІРЦІ ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ, ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	140

ТВОРЧИЙ ШЛЯХ УКРАЇНСЬКОГО ДЕКОРАТОРА МАРІЇ ТУШИЦЬКОЇ: ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ

Зайцев Олег Дмитрович

заслужений працівник культури України,
аспірант кафедри культурології та міжкультурних комунікацій
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв,
м. Київ, Україна

Багата талантами українська земля розпорошила і понівечила безліч своїх скарбів через обставини, що склалися в її політичному, соціальному та етнографічному житті. Багато видатних імен, котрі залишили неоціненний культурно-мистецький доробок, zostалися білими плямами в історії української культури. До особистостей, що залишили мистецький слід в історії Закарпаття належить Марія Тушицька – український театральний художник, скульптор та викладач.

Творчість художниці Марії Тушицької багатогранна. Різноманітність творчих пошуків художниці визначається безліччю галузевих напрямів художньої майстерності. Саме так стверджують культурологи Андрійцьо В. [1, 2], Баглай Й.[3], Мушинка М. [7], Наріжний С. [8], Пеленська О. [9], Сніжна Н. [11], Шерегій Ю.-А.[12]. Художник, скульптор, театральний декоратор, викладач – Марія Тушицька (Руда) (Чернекова) є послідовником традицій художньої школи Львова та Праги. Її новаторські ідеї властиві всім видам художньої творчості, в яких органічно проявляла себе жінка-художник.

Інтерес представляють матеріали, що стосуються життя та творчості М. Тушицької, які досі не знайшли відображення у спеціальному друку та недоступних мистецтву знань. Такою цінною фактологічною базою для даного дослідження стала збірка творів українських художників в Слов'янській бібліотеці у Празі, матеріали та фотографії з вистав театру «Нова сцена» та власне дослідження автора цієї статті.

Народилась Марія Тушицька 4 жовтня 1897 року в місті Збараж на Тернопільщині. На початку 1900 року разом з батьками переїздить до Львова. Саме тут у Львові маленька Марійка починає вперше малювати. З олівцем та аркушем паперу вона, ховаючись від старших, на самоті дитячою рукою малює природу навкруги себе. Пізніше коли вона вже стає школяркою продовжує малювати дома та на перервах між уроками. По закінченню Львівської жіночої учительської семінарії у 1912 році вона поступає до Львівської художньо-промислової школи. Перша скульптурна робота Марії здивувала професуру своєю досконалістю виконання, скульптуру одразу передали для виливання, а самій юній художниці як виняток зараховували рік перебування в школі за два. Дирекція школи прийняла рішення за державні кошти відрядити Тушицьку за кордон для вдосконалення майстерності, але перша світова війна не дала змоги

реалізувати ці плани. У 1919 році через свої політичні погляди та війну вона залишає навчання та емігрує з іншими українцями [5].

Еміграція привела Марію Руду разом з її першим чоловіком доктором Рудим на Підкарпатську Русь до міста Севлюш (тепер – Виноградово, Закарпаття). У хроніці горожанської школи за 1922 рік, яка сьогодні зберігається у фондах Виноградівського районного краєзнавчого музею знаходимо запис: «Вчитель Василь Гуденчек залишив школу. На його місце призначають Марію Руду з Галичини, яка працювала до закінчення шкільного року. Новий 1923/1924 навчальний рік розпочався без М. Рудої, яка була звільнена від служби»[4]. Український дослідник еміграції С. Наріжний у своїй книзі писав, «Педагогічна праця учителів-емігрантів в народних школах Закарпаття мала велике національне значення. Це ж вони були там першими справді українськими педагогами, завдяки яким ширилася національна свідомість і серед автохтонного учительства на Закарпатті... Майже всі учителі-емігранти працювали в місцевих Просвітах, читальнях, драматичних гуртках та кооперації»[8, с. 329].

У 1925 році Марія Руда поступає на навчання до Української студії пластичного мистецтва у Празі на відділення «Малярства та графіки» (кер. І. Кулеця). В цей час студентами студії було багато українців, які в подальшому стануть справжніми майстрами українського мистецтва: К. Антонович, Н. Білецька, В. Касіян, М. Кричевський, О. Лятуринська, Г. Мазепа, Т. Мазепа, Є. Норманд, П. Омельченко, І. Паливода, П. Холодний, В. Хмелюк, М. Частухіна, Н. Нійманська-Левитська та багато інших [9].

Після закінчення академії 1931 року Марія Руда повертається до Підкарпатської Русі і починає викладати у горожанській школі в селі Білки (Іршавський район, Закарпаття). Цього ж року вона стає членом Пласту. Саме під час роботи у Білках М. Тушицька робить свої перші кроки у театральном-декораційному мистецтві – малює декорації для учнівського театального гуртка.

У червні 1934 року художниця приймає участь у виставці пластичного мистецтва, яка проходила в рамках Першого жіночого Конгресу у місті Станіслав [6]. Глибока інтуїція, яскравий темперамент Тушицької виявилися в кожному краєвиді, в кожному етюді, що виходили з-під її пензля, але це не позбавило її чисто жіночої привабливості, чисто жіночої любові до естетики рідного краю.

У 1936 році художниця переїздить до міста Хуст та із захопленням пише чудові барвисті закарпатські краєвиди не покидаючи активну роботу у Пласті. Багато часу вона віддає викладацькій роботі – вчить дітей малювати та знайомить з мистецтвом скульптури. Саме в цей час отримує політичне замовлення зробити дві скульптурні роботи: погруддя губернатора Підкарпатської Русі К. Грабаря та президента Карпатської України А. Волошина. Одночасно починає працювати декоратором театру «Нова Сцена».

Так, 19 листопада 1936 року в Хусті у готелі «Корона» відбувається прем'єра музичної вистави «Наталка Полтавка» І. Котляревського (реж. Ю.-А. Шерегій) в декораціях М. Тушицької. Пізніше художниця робить декорації та костюми до

вистав: оперета «Флірт та кохання» братів Шерегіїв та історична драма «Бен-Гур» Л. Валлеса у постановці Ю.-А. Шерегія (муз. Є. Шерегія).

На протязі 1937 року – художниця продовжує свою педагогічну діяльність та активно допомагає театру робити декорації до нових вистав: «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці» М. Старицького (реж. М. Аркас) та «Неофавстіяда» М. Аркаса, В. Балтаровича, М. Чирського (реж. М. Аркас) [5, с.127].

Літом 1938 року дирекція театру «Нова Сцена» запрошує художницю на свої театральні-драматичні курси до Великого Бичкова (Закарпаття). Історик театру В. Андрійцьо у своїй книзі дає перелік вистав того часу, «В репертуарі літньої школи було включено: драму «Білий мор» К. Чапека (реж. Я. Скала), оперету «Діти ХХ-го сторіччя» братів Шерегіїв (реж. М. Аркас, дир. Є. Шерегія), оперету-жарт «Запорозький скарб» К. Ванченка, драму «Часи міняються» Ю.-А. Шерегія (реж. М. Аркас)» [1, с.141]. Після закінчення курсів художниця малює декорації до вистав: «Сорочинський ярмарок» М. Гоголя (реж. М. Аркас), казку «Місяць і Зоря» М. Чирського, М. Аркаса (реж. М. Аркас), пізніше поновляє виставу «Пані і її похресник» П. Вебера, М. Геннікена.

1939 рік стане у житті М. Тушицької переломним. В театрі «Нова сцена» проходили репетиції драми «Гайдамаки» Т. Шевченка (реж. В. Лібовицький). Ескізи до вистави не збереглися, але зі спогадів театрознавця Й. Баглая, бачимо опис ескізу оформлення сцени, «На сцені Чигиринська церква, перед якою стоять чумацькі вози, біля яких метушиться юрба народу. Благодійний виголошує: «Нехай ворог гине! Беріть ножі». Освятили.. з обох боків здійснюються уверх столітні дуби, безладно сплетене верхів'я, яке символізує навислу бурю народного гніву і великої народної помсти. З боку стоїть кобзар із бандурою, зі струн його спливають слова пісні «Літа орел, літа сизий.... Сам ескіз був виконаний у чорно-коричневих барвах, і тільки верхів'я дерев та вікна церкви виділялись якоюсь синюватою білизнаю. Таке оформлення сцени сприймалося, як символ безпросвітної темряви, яку ось-ось мають розвіяти блискавка і грім великого народного повстання.» [3, с.113]. Учасник вистави Іван Шутко згадував, «Сцена на все її дзеркало була оформлена у вигляді бандури зі струнами. З одного боку сидів гурт дівчат у народному національному вбранні з великою книжкою Шевченкового «Кобзаря»; сніп світла падав на цих дівчат, одна з них читала текст «Гайдамаків». Коли починалася якась дія, світло з цієї групи знімалося і засвічувалася глибина. Історичні костюми були пошиті з оксамиту, парчі, різнокольорового сукна. Зброя, реквізит теж були спеціально зроблені» [2, с. 76]. Прем'єра вистави не відбулася: до Хуста зайшли угорські військові.

Після історичних подій (1939 р.) Марія Тушицька разом з багатьма українцями залишає Хуст і через Румунію іде до Праги. По приїзду до Чехословаччини вона продовжує працювати в мистецтві живопису. Картина «Ліси під Прагою» (1939 р.) «Надзвичайно вдале і цікаве освітлення картини. Соковита гра золотисто-червоних фарб соснових стовбурів, що блищать на сонці, зрощені на фантастично нагромадженому ґрунті лісу, в якому губиться глибоко-брунатний колір, переходячи в таємничий тьмяно-чорний. І прекрасні краєвиди Праги» [10].

У 1941 році ім'я художниці Марії Чернекової з'являється на театральних афішах Української драматичної студії у Празі (кер. Ю-А. Шерегій). Вона малює декорації до вистави «Фабіола» за повістю А. Волошина (реж. Н. Дорошенко) [11, с. 329].

На весні 1942 року художниця повертається до Закарпаття в місто Рахів де майже цілий рік творчо працює над живописними творами. Гаряча й глибока відданість мистецтву змушує Тушицьку цінувати кожен гарну днину, кожен годину, зручну для малювання. У статті Наталії Сніжки, яка вийшла після смерті художниці знаходимо опис двох картин: «Краєвид Рахова» (1942 р.), «Мальовничі плями гуцульських хат, барвисто й природно встають на блакитно-скелястому тлі. Яскравою гірською квіткою виглядає постать гуцулки, що в червоному вбранні йде шляхом понад хатами... Сміливість, насиченість барв, глибока пройнятість красою рідного краю, тонке відчуття принадності й запашності, властивої лише йому, викликають великий відгук у глядача, вражаючи своєю свіжою безпосередністю». Картина «На річці» (?): «Біжить, спадаючи подекуди поріжками, стрімкий підкарпатський потік. Але ось ґрунт вирівнюється. Річка утворює невеличку спокійну затоку. З-під тіні великої галузки, що спустила своє віття впоперек, майже на всю ширину потоку, випливає життєрадісна зграйка, білих, як сніг, качок. Природа живе, дише, буяє, переможно кличе до себе» [10].

На сьогодні немає відомостей про те, де зберігаються твори театральнорекорацийного мистецтва Марії Тушицької, але завдяки Марті Дольницькій – доньці українського мовознавця, історика, та фольклориста І. Панькевича, з якою Тушицька познайомилась ще у 1934 році на жіночому конгресі у Станіславі, збереглося декілька робіт майстрині. Художниця подарувала М. Дольницькій дві свої роботи: картину «Качки» (1932 р.) та маленьку скульптуру «Ведмедик». Після смерті М. Дольницької у 2011 році ці твори перейшли до приватної колекції професора М. Мушинки, який сьогодні мешкає у Словаччині [7, с.28].

Постійні депресії, пов'язані із негараздами в особистому житті призвели до того, що 29 липня 1943 року у себе в квартирі в Празі трагічно загинула українська декораторка М.Тушицька. Поховали художницю – 7 серпня 1943 році на цвинтарі Ольшани (Прага, Протекторат Богемії і Моравії).

Отже, не зважаючи на те, що дослідженню життя та творчості М.Тушицької присвячено дуже мало праць, недостатньо вивченими залишаються її останні роки життя в Празі та трагічна загибель. Аналізуючи історичні та мистецькі процеси, які відбувалися на Підкарпатській Русі, хочеться відзначити, що вони були складними та цікавими. Митці того часу робили багато для популяризації українського мистецтва на теренах краю. До таких митців належить і постать українського театрального декоратора Марії Тушицької. Своє мистецьке обличчя прекрасного художника, вправного майстра пензля найшла й виявила Марія Тушицька (Руда) саме в своїх закарпатських етюдах. Майстерно відтворюючи природу Закарпаття, його буйну та неповторну красу художник зробила неможливе: її твори почали приймати участь на виставках у Закарпатті, їх часто друкували на сторінках ілюстрованих журналів, вони знаходили

широкий відгомін в мистецьких колах, про них писала чеська, малярська, та італійська преса. Саме аналіз цих часописів допоможуть відкрити нові сторінки біографії та творчості українського декоратора Марії Тушицької.

Список літератури

1. Андрійцьо В. Український театр Закарпаття у творчій спадщині Василя Гренджі-Донського. Ужгород : Карпати, 2014. 208 с.
2. Андрійцьо В. Театральна шевченкіана Закарпаття // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно та телебачення ім. І. Карпенка-Карого. Київ, 2014. Вип. 14. С. 74–81.
3. Баглай Й. Із театром – сорок років. Ужгород, 1997. 146 с.
4. Годовой отчет русской держ. гражд. (горож) школы в Севлюш (за школьный год 1927–1928 роки). Севлюш, 1928.
5. Зайцев О. Декоратори театрів Підкарпатської Русі (1919–1938). Ужгород : Аутдор-Шарк, 2019. 194 с.
6. Курлик А. Три виставки українського жіночого конгресу. Діло, 1934. № 175. 5 липня.
7. Мушинка М. Твори образотворчого мистецтва із спадщини Івана Панькевича та його доньки Марти Дольницької в моїй колекції // Науковий вісник Закарпатського художнього інституту: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Ужгород : Гражда, 2013. С. 22 – 32, іл. С. 381.
8. Наріжний С. Українська еміграція. (Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами): Частина I. Прага, 1942. 372 с.
9. Пеленська О. Український портрет на тлі Праги: Українське середовище в міжвоєнній Чехо-Словаччині. Нью-Йорк; Прага: видав. наук. тов. ім. Шевченка в Америці, Нац. бібліотека Чеської Республіки : Слов'янська бібліотека, 2005. 224 с.
10. Сніжна Н. Марія Тушицька // Хлібороб. Берлін. 1944. 9 серпня.
11. Шерегій Ю.-А. Нарис історії українських театрів Закарпатської України до 1945. Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто; Пряшів; Львів. Братислава : Словацьке педагогічне видавництво, 1993. 412 с.